

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

Educational inequality as a barrier to effective access to Social Security in Brazil

Daniel Alexandre Pinto de Paiva¹
José Antônio de Faria Martos²
Thiago Affonso de Araujo Costa³
Faculdade de Direito de Franca, Brasil

Resumo: O presente artigo analisa a educação como condição de acesso efetivo à Previdência Social no Brasil. Parte-se da compreensão de que, embora a Previdência Social esteja prevista como direito social na Constituição Federal, sua efetivação pode ser dificultada quando o cidadão não possui condições educacionais, informacionais e digitais suficientes para compreender seus direitos e utilizar os canais administrativos do Estado. O objetivo geral é investigar de que maneira a educação impacta o acesso aos direitos previdenciários, considerando o cenário educacional brasileiro, as desigualdades regionais, o analfabetismo e a digitalização dos serviços do INSS. Para tanto, emprega-se método dedutivo, com abordagem qualitativa, de caráter exploratório, por meio de levantamento bibliográfico e documental. O referencial teórico envolve

¹ Mestrando em Direito no PPGD/FDF, Advogado, Graduado pela Faculdade de Direito de Franca (FDF). Bolsista pesquisador pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 21/22 e 22/23. Com os Temas: "O Papel do Judiciário na Efetivação do Direito à Educação de Crianças, Jovens e Adultos no Brasil" e "Exposição Pornográfica não Consentida no âmbito da virtualidade de Crianças e Jovens". E-mail: danieldepaiva.adv@gmail.com.

² Doutor em Direito pela FADISP Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (2015), na linha de pesquisa Acesso à Justiça e Constituições, e Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (2011). Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (1993) e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (1983). É Professor Titular da Faculdade de Direito de Franca. E-mail: joseantoniomartos@gmail.com.

³ Mestre em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista "Júlio De Mesquita Filho" – UNESP (2020). Especialista em Processo Civil pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – FDRP USP (2016). Bacharel em Direito pela Universidade Paulista UNIP (2004). É Professor da Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto. E-mail: taacosta@hotmail.com.

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

Edgar Morin, Peter Häberle, Ingo Wolfgang Sarlet, Luño, Herd e Moynihan. Conclui-se que a educação se revela elemento essencial para a efetivação dos direitos sociais.

Palavras-chaves: Previdência-Social; Educação; Desigualdade.

Abstract: This article analyzes education as a prerequisite for effective access to Social Security in Brazil. It is based on the understanding that, although Social Security is enshrined as a social right in the Federal Constitution, its effective implementation can be hindered when citizens lack sufficient educational, informational, and digital resources to understand their rights and utilize the government's administrative channels. The overall objective is to investigate how education impacts access to social security rights, considering the Brazilian educational landscape, regional inequalities, illiteracy, and the digitization of INSS services. To this end, a deductive method is employed, with a qualitative, exploratory approach, through a bibliographic and documentary review. The theoretical framework draws on the work of Edgar Morin, Peter Häberle, Ingo Wolfgang Sarlet, Luño, Herd, and Moynihan. It is concluded that education proves to be an essential element for the realization of social rights.

Keywords: Social Security; Education and Inequality.

1 Introdução

Inicialmente, salienta-se que o presente artigo parte da ideia de que, nos últimos anos, o cenário educacional brasileiro ainda apresenta resultados insatisfatórios, não apenas no tocante ao desempenho dos estudantes. Tal realidade se mostra relevante porque a educação não deve ser compreendida apenas como um direito social objetivado na Constituição Federal, mas também como condição para que o cidadão compreenda seus direitos, participe da vida pública e exerça a sua cidadania.

Nesta seara, a problemática do presente artigo consiste em analisar de que maneira a desigualdade educacional brasileira pode impactar o acesso efetivo aos direitos sociais, com recorte voltado à Previdência Social, haja vista que, parte-se da constatação que a população enfrenta dificuldades relacionadas à leitura, interpretação, compreensão de informações públicas e utilização de ferramentas digitais, e dialoga com em que medida tais obstáculos podem dificultar o acesso a benefícios previdenciários administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A hipótese adotada é a de que a desigualdade educacional, embora não seja a única causa das barreiras enfrentadas pelos cidadãos, constitui um dos elementos que podem dificultar o acesso à Previdência Social, haja vista que o sistema previdenciário exige compreensão de normas, documentos, prazos, exigências administrativas e plataformas digitais. Ou seja, o direito pode estar previsto no ordenamento jurídico, mas permanecer distante de parte da população quando esta não possui condições educacionais, informacionais e digitais suficientes para reivindicá-lo.

O presente artigo dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, em especial com o ODS 4, voltado à educação de qualidade, e com o ODS 10, voltado à redução das desigualdades. Tal aproximação

se justifica porque a discussão envolve tanto a necessidade de uma educação inclusiva e equitativa quanto a redução das desigualdades que afetam o acesso à informação, aos serviços públicos e aos direitos sociais.

Para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e caráter exploratório, por meio de levantamento bibliográfico e documental. Foram utilizados dados públicos relacionados ao cenário educacional brasileiro, às desigualdades regionais, ao analfabetismo, ao acesso à internet e à digitalização dos serviços previdenciários, bem como referenciais teóricos voltados à compreensão da complexidade dos problemas sociais, da participação democrática e dos obstáculos administrativos no acesso aos direitos.

No tocante ao referencial teórico, o artigo utiliza, entre outros autores, Edgar Morin, para demonstrar que a problemática não pode ser reduzida a uma única causa, haja vista a existência de fatores econômicos, tecnológicos, administrativos, regionais e culturais. Também se utiliza Peter Häberle, a partir da ideia de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, para reforçar a importância da participação social, do debate público e da educação como condição para que os cidadãos compreendam e reivindiquem seus direitos. Além disso, são utilizados autores voltados à análise da eficácia dos direitos sociais, da Previdência Social e dos ônus administrativos enfrentados pelos cidadãos no acesso aos serviços públicos.

Quanto à estrutura, o primeiro capítulo de desenvolvimento trata da importância do Estado Democrático de Direito, do diálogo social e da educação como condição para a participação cidadã. Nesse momento, são abordados os ODS 4 e 10, a ideia de complexidade em Edgar Morin e a teoria de Peter Häberle, com o objetivo de demonstrar que os problemas sociais exigem debate, participação e análise responsável.

O segundo capítulo dedica-se ao cenário da desigualdade educacional no Brasil. Para tanto, são analisados dados relacionados ao desempenho dos estudantes, à alfabetização infantil, às diferenças regionais e ao analfabetismo na população adulta e idosa, buscando demonstrar que a desigualdade educacional não se limita ao ambiente escolar, podendo repercutir no exercício de outros direitos sociais.

O terceiro capítulo, por sua vez, volta-se à Previdência Social e às barreiras de acesso ao direito. Nesse ponto, busca-se compreender como a digitalização dos serviços do INSS, a complexidade das normas previdenciárias e os chamados ônus administrativos podem dificultar o acesso de cidadãos com menor grau de instrução, menor letramento funcional ou menor acesso às ferramentas digitais.

Por fim, as considerações finais retomam a ideia central do artigo, no sentido de que a desigualdade educacional deve ser analisada também como questão de efetividade dos direitos sociais. Ressalta-se, todavia, que a pesquisa não possui a pretensão de esgotar a temática, mas sim trazer a discussão para o âmbito acadêmico e incentivar novas reflexões por parte daqueles que se interessem pelo tema, haja vista sua relevância para o Direito, para as políticas públicas e para a sociedade como um todo.

2 A importância do estado democrático de direito

Inicialmente, salienta-se que o presente artigo dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, em especial

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

com a ODS 4, que trata da educação de qualidade, e com a ODS 10, voltado à redução das desigualdades.

Entende-se que há esse diálogo, haja vista que o objetivo do presente estudo consiste em analisar de que maneira as desigualdades existentes no campo educacional brasileiro podem impactar o acesso efetivo aos direitos sociais, com o recorte para o presente artigo no tocante à Previdência Social.

Nesta seara, destaca-se a ODS 4, visto que a mesma traz a necessidade de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, capaz de permitir que os indivíduos desenvolvam suas capacidades e participem de forma mais consciente da vida em sociedade, exercendo a cidadania. (ONU, 2026)

Do mesmo modo, a ODS 10 também se mostra relevante, uma vez que a desigualdade educacional pode impactar de forma um tanto quanto relevante outras formas de desigualdade, inclusive no acesso à informação, aos serviços públicos e aos direitos sociais.

Ou seja, pode afetar o acesso à justiça, o que se entende que não é somente no âmbito do Judiciário, mas sim na viabilidade do cidadão, de forma plena reivindicar, e usufruir desses direitos, para tanto, urge a necessidade, por meio da educação de diminuir esses entraves para que possibilite que a população exerça sua plena cidadania. (MARTOS, CARLOS, MARTOS, 2025)

Outrossim, é importante esclarecer que o presente artigo não se limita exclusivamente aos referidos objetivos, haja vista que a discussão também se conecta, ainda que de forma indireta, com outras metas relacionadas à cidadania, inclusão social e fortalecimento das instituições. Todavia, dentro do recorte proposto, optou-se por dar maior ênfase ao ODS 4 e ao ODS 10, justamente por dialogarem diretamente com a problemática enfrentada neste estudo. Neste momento, entende-se oportuno trazer à baila a ideia desenvolvida pelo filósofo francês Edgar Morin, no sentido de que as problemáticas sociais não podem ser analisadas por uma ótica simplista, como se houvesse uma única causa capaz de explicar, por si só, determinado acontecimento.

Ou seja, quando se fala em desigualdade educacional e em barreiras de acesso à Previdência Social, o presente estudo não tem a finalidade de afirmar que a educação seja a única responsável pelas dificuldades enfrentadas pelos cidadãos. Há, indubitavelmente, outras questões envolvidas, como fatores econômicos, tecnológicos, administrativos, regionais, culturais e até mesmo a própria complexidade das normas previdenciárias.

Todavia, dentro do recorte proposto pelo presente artigo, compreende-se que a desigualdade educacional merece atenção, haja vista que pode impactar diretamente a forma como o cidadão compreende seus direitos, tem acesso às informações públicas e utiliza os serviços digitais que, em sua maioria concentram o INSS.

Nesse sentido, a ideia de Edgar Morin e exposta na obra de Alves e Bianchi, contribui para que o presente estudo não incorra em uma redução indevida da realidade. Ou seja, não se pretende dizer que a desigualdade educacional explica toda a problemática do acesso à Previdência Social, mas sim que ela constitui um dos elementos relevantes dentro de um quadro bem mais amplo e complexo. (ALVES, BIANCHI 2021).

Tal ressalva não se aplica apenas ao presente tema, mas também a diversas outras problemáticas enfrentadas pelos pensadores do Direito e pela sociedade como um todo. Compreende-se que, os problemas sociais ora enfrentados pelo Brasil e pelo mundo, dificilmente

possuem respostas simples, prontas ou isoladas. O que se pode fazer, na seara acadêmica, é escolher um recorte, analisá-lo com responsabilidade e incentivar que o debate seja levado pra frente.

Nesse ponto, é de suma importância salientar que tal possibilidade de diálogo se fortalece em um ambiente que há o Estado Democrático de Direito, no qual há espaço para participação, crítica, debate público e troca de saberes. Ou seja, a construção de soluções para problemas sociais não deve ficar restrita a uma única visão, tampouco a um único grupo de intérpretes, haja vista que a própria realidade social é formada por diferentes pessoas com vivências completamente diferentes.

Corroborar-se com essa ideia a teoria desenvolvida por Peter Häberle, em sua obra, que trata sobre a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Para o autor, a interpretação constitucional não deve ser compreendida como atividade exclusiva dos órgãos estatais ou dos juristas, mas como um processo que também envolve a participação da sociedade, dos cidadãos, dos grupos sociais e das instituições que vivenciam os efeitos concretos da norma. (HÄBERLE, 2014)

Desta maneira, pode-se observar a importância do Direito à Educação, haja vista que uma sociedade com maior acesso à educação tende a compreender melhor o funcionamento das instituições, a importância do debate público e os caminhos possíveis para reivindicar seus direitos.

Ou seja, a educação não atua apenas como instrumento de formação individual, mas também como condição para o fortalecimento do próprio debate. Uma população mais bem preparada possui maiores condições de participar das discussões públicas, compreender a elaboração de normas, fiscalizar políticas públicas e contribuir para que os direitos sociais não permaneçam apenas objetificados na Constituição Federal.

Deste modo, há uma convergência entre as ideias até aqui trabalhadas. A complexidade apontada por Morin demonstra que os problemas sociais não podem ser reduzidos a uma única causa. A teoria de Häberle, por sua vez, reforça a importância da participação social e do diálogo democrático. E, dentro desse cenário, a educação aparece como elemento fundamental, justamente por possibilitar que os cidadãos participem de forma mais consciente desse debate e compreendam os caminhos necessários para a efetivação de seus próprios direitos.

Em razão dos elementos supracitados, torna-se necessário adentrar, ainda que de forma não tão contundente e abrangente, no cenário educacional brasileiro, como dito anteriormente, com enfoque nas desigualdades referente ao acesso à educação no Brasil. Uma vez que a educação é vista e entendida, pelos autores do presente trabalho como elemento necessário para que o cidadão compreenda seus direitos, participe do debate público e consiga reivindicar seus direitos sociais perante o Estado.

Nesse sentido, o próximo capítulo tem a finalidade de analisar o cenário educacional brasileiro, com enfoque nas desigualdades entre as regiões do país. Tal análise se mostra importante para o presente artigo, haja vista que a dificuldade de compreensão de direitos, normas, plataformas digitais e procedimentos administrativos não surge de forma isolada, mas pode estar diretamente relacionada às condições educacionais vivenciadas por parte significativa da população brasileira.

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

3 O cenário da desigualdade educacional

O presente capítulo tem a finalidade de discorrer sobre o cenário educacional brasileiro de modo geral, para que, posteriormente, seja possível compreender como as desigualdades regionais agravam essa problemática.

Compreende-se que, não basta afirmar que há desigualdade educacional no Brasil. É necessário demonstrar, por meio de dados, como essa desigualdade se apresenta na realidade e de que maneira ela pode impactar na problemática ora enfrentada no presente estudo.

Tal caminho se justifica porque a desigualdade educacional não aparece apenas na existência ou inexistência de acesso à escola, mas também na qualidade da educação ofertada, na infraestrutura disponível, no desempenho dos estudantes e nas condições concretas de aprendizagem.

Infelizmente, quando se depara com os dados referentes à qualidade educacional brasileira, o diagnóstico não é nada satisfatório, haja vista, o país encontra-se nas últimas posições em rankings relacionados à educação.

Para exemplificar, traz à baila os resultados do último *Programme for International Student Assessment* (PISA), o qual é feito e divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o programa avalia os alunos por meio de provas que testam seus conhecimentos por meio de três principais áreas, tais quais, leitura, ciência e matemática.

Com base nos resultados, observa-se que a maior parte dos alunos brasileiros não obtiveram resultados bons suficientes para serem considerados aptos a exercer a cidadania de fato. Expondo de forma breve, em leitura, 50% tiveram baixo desempenho, em matemática, o número é ainda maior, cerca de 73%, e em ciência 55%. (BRASIL, 2023).

Salienta-se que, os resultados dizem respeito à alunos com uma média de 15 anos, feita a análise, parte-se para os resultados obtidos na Educação Básica, ou seja, alunos com idade média de 7 anos. Para tanto, utilizou-se dados do próprio governo federal em seu portal.

Compreende-se que, a taxa de alfabetização das crianças no Brasil em geral é de 55%, enquanto a própria meta estabelecida pelo Estado brasileiro era de 100%. Mais agravante ainda é que houve uma queda em relação a última coleta de dados feita em 2019, foram 5,28 pontos percentuais. (BRASIL, 2023).

O que estudiosos da temática explicam, é que, possivelmente, corroborou-se com a queda, a Pandemia enfrentada pelo Brasil e pelo mundo no ínterim entre uma avaliação em 2019 e a mais recente de 2023. (BOF, BASSO, SANTOS, 2022, p.942)

Todavia, tal constatação não pode ser utilizada como justificativa suficiente para neutralizar ou minimizar a problemática apresentada, haja vista que, ainda que a pandemia tenha agravado o cenário educacional, compete ao Estado brasileiro atuar de forma proativa para que seus efeitos sejam enfrentados e, ao menos, minimizados.

Nesse sentido, compreende-se que a educação impacta diretamente não apenas o acesso à Previdência Social, tema que será analisado no capítulo subsequente, mas também o exercício de diversos outros direitos sociais.

Para os autores do presente artigo, a dificuldade de leitura, interpretação, compreensão de informações públicas e utilização de serviços digitais pode criar obstáculos concretos para que o cidadão reivindique direitos que já lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico.

Assim, feita essa análise geral do cenário educacional brasileiro, torna-se necessário avançar para a desigualdade regional, haja vista que os dados nacionais, embora relevantes, não demonstram por completo as diferenças existentes entre as regiões do país. A realidade educacional brasileira não se apresenta de forma uniforme, razão pela qual se passa, a seguir, à análise dos dados regionais

Dando continuidade, quando se analisa a taxa de alfabetização por região, percebe-se que a desigualdade educacional brasileira se apresenta de forma ainda mais evidente. Conforme os dados analisados, a região Norte possui taxa de alfabetização de 38,4%, enquanto o Nordeste apresenta 49,7%. Por outro lado, o Sudeste alcança 58,7%, o Centro-Oeste 55,2% e o Sul 64,9%. (BRASIL, 2023).

Tais números demonstram que a alfabetização das crianças brasileiras não ocorre de maneira uniforme no território nacional. Pelo contrário, há uma diferença significativa entre as regiões, sobretudo quando se compara o Norte, com 38,4%, e o Sul, com 64,9%. Ou seja, ainda que o problema da alfabetização seja nacional, ele atinge as regiões brasileiras de formas distintas.

Feita a análise dos dados referentes às crianças e aos jovens brasileiros, percebe-se que a projeção para o futuro não se mostra tão positiva, caso não haja atuação efetiva do Estado para enfrentar tal problemática.

Isto porque, se parte das crianças não é alfabetizada no tempo adequado e, posteriormente, parcela significativa dos jovens apresenta baixo desempenho em leitura, matemática e ciências, há indícios de que essas dificuldades podem acompanhar o indivíduo ao longo de sua vida adulta.

Não se trata, por óbvio, de afirmar que o desempenho educacional determina de forma absoluta o futuro do cidadão, mas de reconhecer que a dificuldade de leitura, interpretação e compreensão de informações pode impactar diretamente o exercício da cidadania e o acesso aos direitos sociais.

Nesse sentido, para que se compreenda melhor a dimensão do problema, passa-se agora à análise do cenário atual dos adultos brasileiros, a fim de verificar como a desigualdade educacional também se manifesta na população que, hoje, precisa lidar diretamente com serviços públicos, plataformas digitais e procedimentos administrativos, inclusive no âmbito previdenciário

Assim sendo, com os dados extraídos dos próprios órgãos do Governo Federal em 2023, data do estudo realizado, havia cerca de 9,1 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas, o que representa uma taxa de 5,3% da população.

Ademais, dentre essas pessoas, 54,7% estavam na região Nordeste e 22,8% na região Sudeste, o que demonstra, mais uma vez, que a desigualdade educacional também se apresenta de forma regionalizada. (BRASIL, 2024).

Outrossim, verifica-se que o analfabetismo também possui relação direta com a idade. Conforme os dados analisados, quanto mais velho o grupo populacional, maior é a proporção de pessoas não alfabetizadas.

Em 2023, havia cerca de 5,2 milhões de pessoas não alfabetizadas com 60 anos ou mais, sendo que a taxa de analfabetismo nesse grupo alcançava 15,4%. Já entre pessoas com 40 anos ou mais, a taxa era de 9,4%; entre aquelas com 25 anos ou mais, 6,5%; e, entre a população com 15 anos ou mais, 5,4%. (BRASIL, 2024).

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

Tal dado é de suma importância para o presente estudo, haja vista que justamente a população mais velha é aquela que, em grande parte, mais se aproxima da necessidade de acessar direitos previdenciários.

Ou seja, são pessoas que podem precisar requerer aposentadoria, pensão por morte, benefícios por incapacidade, Benefício de Prestação Continuada ou mesmo compreender informações referentes ao seu histórico contributivo e aos canais administrativos do INSS.

Assim, o capítulo subsequente se dedicará justamente a analisar a Previdência Social e as barreiras existentes para o seu acesso efetivo, buscando compreender em que medida a desigualdade educacional pode dificultar a reivindicação de direitos previdenciários por parte da população brasileira.

4 Previdência Social e barreiras de acesso ao direito

No presente capítulo iremos abordar como as deficiências educacionais identificadas nos capítulos anteriores podem ser fator determinante para impactar o acesso dos cidadãos aos benefícios mantidos pela previdência social.

A Constituição Federal do Brasil, estabelece, em seu artigo 6º, a previdência social, como um direito social. (BRASIL, 1988) Nessa senda, em se tratando de um direito fundamental de segunda dimensão, a previdência social não se basta apenas em sua dimensão formal, mas demanda uma atitude proativa do Estado, que deve garantir, por meio de políticas públicas a sua efetividade material.

A eficácia dos direitos fundamentais é tema amplamente reconhecido na doutrina brasileira, em especial pela obra de mesmo nome do jurista Ingo W. Sarlet (2015), na qual este defende que os direitos fundamentais são dotados de eficácia jurídica, impondo ao Estado o dever de criar condições concretas para sua realização, não podendo ser encarados como normas meramente programáticas.

Na mesma linha de raciocínio, assevera Luño (2004) ao destacar que é responsabilidade do Estado proporcionar a todos os cidadãos as prestações e serviços públicos adequados para suprir suas necessidades vitais, sendo uma delas, o acesso à seguridade social.

No entanto, os dados analisados nos capítulos anteriores mostram que há um enorme abismo entre o ser e o dever-ser, pois parte significativa da população encontra dificuldade para acessar a seguridade social justamente pela falta de instrução, ficando à margem de tais direitos.

Em recente artigo acadêmico intitulado “Administrative Burdens in the Social Safety Net” publicado no *Journal of Economic Perspectives*, os pesquisadores Herd e Moynihan reúnem sob a rubrica de “ônus administrativo” (administrative burden), a experiência de implementação de uma política pública como algo oneroso para os indivíduos. (HERD; MOYNIHAN, 2025)

Os pesquisadores apontam três custos principais que os cidadãos enfrentam ao acesso o serviço público, são eles: i) custos de aprendizado (*learning costs*) que consistem no tempo e esforço dispensado para aprender sobre um programa ou serviço, verificar o status de elegibilidade, a natureza dos benefícios, as condições que devem ser satisfeitas e como obter acesso. ii) custo de conformidade (*compliance costs*) que consistem em fornecimento de informações e documentação para demonstrar elegibilidade; custos financeiros para acessar os serviços (como taxas, representação legal, custos de viagem); evitar ou responder a exigências discricionárias feitas por administradores; e a quantidade de tempo gasta nesses processos. iii)

custos psicológicos (*psychological costs*) que consistem no estigma decorrente da solicitação e participação em um programa impopular; perda de autonomia devido à supervisão administrativa intrusiva; frustração ao lidar com custos de aprendizado e conformidade, procedimentos injustos ou desnecessários; estresse decorrente da incerteza sobre a capacidade do cidadão de negociar processos; e o medo da face coercitiva do poder estatal. (HERD; MOYNIHAN, 2025)

Segundo eles, esses obstáculos ou entraves administrativos são responsáveis por impedir o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, aumentando as desigualdades já existentes e prejudicando os próprios programas sociais a eles destinados. (HERD; MOYNIHAN, 2025) Embora os pesquisadores analisem a realidade estadunidense, a pesquisa facilmente encontra amparo na realidade brasileira, vez que a baixa instrução educacional dos cidadãos ocasiona maior dificuldade de superar as barreiras burocráticas impostas pelos órgãos estatais que administra o serviço público almejado, no caso, a previdência social, administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa dificuldade não decorre, necessariamente, de uma omissão legislativa ou de ausência de regulamentação, muito pelo contrário, podem se dar, entre outros fatores, à dificuldade que determinados cidadãos enfrentam para compreender, navegar e utilizar os canais administrativos disponibilizados pelo Estado para a concessão de benefícios previdenciários. Ainda que os ônus administrativos possam ser justificados por outros escopos do serviço público, como a minimização das fraudes, se faz necessário a busca de alternativas menos onerosas que satisfaçam os objetivos centrais da política pública (HERD; MOYNIHAN, 2025), a fim de permitir acesso - como no caso analisado – aos benefícios previdenciários.

Nesse cenário, se faz necessário compreender o atual modelo de acesso aos Serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Autarquia Federal responsável pela organização de todo o sistema de proteção social previdência no país. Sua atuação abrange desde a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais até o reconhecimento de direitos ligados à saúde e à incapacidade laboral (SILVA; MEIRELES; NUNES, 2025), consoante previsto no artigo 201, CF/88. (BRASIL. 1988)

Em 2019 o INSS iniciou seu processo de digitalização com o intuito de modernizar e aprimorar a eficiência de seus serviços previdenciários. O objetivo principal da digitalização dos serviços dos previdenciários seria a redução de filas, agilização de processos e maior transparência nas concessões. (SILVA; MEIRELES; NUNES, 2025)

Com essa medida foram ampliados os serviços previdenciários disponíveis na plataforma Meu INSS. Atualmente, mais de 90 serviços são oferecidos por meio da plataforma. Contudo, a digitalização dos serviços previdenciários trouxe alguns desafios, muitos deles oriundos da carência educacional que impossibilita o cidadão de enfrentar os ônus administrativos, sendo a digitalização um deles.

A busca pela digitalização dos processos do INSS, sem propostas complementares para a inclusão de uma população mais carente ou idosa, resultou no aumento da desigualdade social e, por consequência, nas dificuldades de acesso à previdência social, demonstrando que na ansiedade de resolver o problema das grandes filas, não levou em consideração a vulnerabilidade das pessoas que são idosas e que vivem em zonas rurais sem acesso à internet como a sociedade moderna. (SILVA; MEIRELES; NUNES, 2025)

Nesse ponto, a pesquisa desenvolvida pelo PNAD Contínua TIC 2024 traz dados relevantes sobre o acesso à internet no Brasil que corroboram com a análise deste artigo. A

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

pesquisa revelou que a internet alcançou 93,6% dos domicílios particulares permanentes do País em 2024, registrando um aumento de 1,1% em relação a 2023. No entanto, os dados mostram que embora a diferença entre a área rural e urbana tenha reduzido de 40% em 2016 para 9,9% em 2024, 5,1 milhões de lares brasileiros seguem sem acesso à internet. Os três principais motivos são: nenhum morador saber usar o serviço (32,6%), custo elevado (27,6% e falta de necessidade (26,7%).

Esses dados demonstram que parcela significativa da população brasileiro que precisa acessar os benefícios da previdência social não possuem condições suficientes para compreender monitor e reivindicar seus direitos dentro dos canais administrativos existentes no Meu INSS.

Compreende-se, que, a vulnerabilidade socioeconômica impõe aos cidadãos desafios cotidianos de sobrevivência que reduzem drasticamente a possibilidade de raciocinar com calma. Desse modo, quando os sistemas de seguridade social exigem o cumprimento de obrigações formais e digitais excessivamente complexas, os déficits de letramento deixam de ser meras lacunas educacionais e passam a atuar como barreiras intransponíveis, impedindo o acesso aos benefícios justamente por aqueles que mais necessitam da tutela estatal (NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, 2023 *apud* HERD; MOYNIHAN, 2025).

Essa constatação aplica-se perfeitamente à realidade brasileira quando confrontada com os índices de analfabetismo funcional que apontam que quase 30% dos brasileiros entre os 15 e os 64 anos, embora saibam ler e escrever, têm dificuldade para aplicar essas habilidades em tarefas simples, como interpretar ou produzir um texto, fazer cálculos ou utilizar ferramentas digitais (INAF, 2024), o impacta diretamente em sua capacidade de acessar os serviços previdenciários disponíveis no aplicativo Meu INSS.

Conforme demonstrado no capítulo anterior há cerca de 5,2 milhões de pessoas não alfabetizadas com 60 anos ou mais no Brasil, grupo que corresponde, em grande parte, ao público que mais demanda acesso a benefícios previdenciários. Em um cenário de digitalização dos serviços oferecidos previdenciário pelo INSS não resta a menor dúvida de que essas pessoas, em alto grau de vulnerabilidade, são as mais afetadas, não por ausência de direito, mas por ausência de condições concretas de exercê-lo.

Feita a constatação acima, surge a necessidade de trazer à baila e fomentar ideias que envolvam os idosos, haja vista, que necessitam de uma maior atenção, ainda mais quando se observa os dados supracitados, e isso cabe não só a família, mas a sociedade como um todo. (MARTOS, MARTOS, 2023, p.100)

Portanto, o que se observa é que com a digitalização dos serviços o INSS privatizou o custo da eficiência, pois, com a redução dos atendimentos das agências físicas, o que era dever do servidor público passou a ser dever do cidadão que sequer tem acesso à internet e quando tem não detém as ferramentas cognitivas necessárias para utilização da plataforma Meu INSS, inviabilizando, a obtenção do benefício previdenciário a que teria direito.

Outro ponto que merece destaque por constituir uma barreira de acesso aos benefícios previdenciários pelos cidadãos com baixo grau de instrução é a hipercomplexidade das regras previdenciárias. Especialmente, a partir da Emenda Constitucional n.º 103/2019 houve uma multiplicação das regras de transição, fórmulas de cálculos e requisitos de elegibilidade.

Tal complexidade normativa, por si só, já representa um desafio para os operadores do direito, quiçá para aqueles os cidadãos, que se encontram em total estado de vulnerabilidade, por enfrentarem dificuldades básicas de leitura e interpretação.

Nesse ponto, Herd e Moynihan (2025) advertem que os ônus administrativos (*administrative burdens*) podem operar como mecanismos subterrâneos de racionamento de serviços e recursos para os governantes e gestores focados na contenção fiscal e minimização de despesas orçamentárias reduzindo ou gerando a exclusão, na prática, do acesso aos benefícios previdenciários.

No Brasil, essa lógica se manifesta de forma especialmente preocupante quando se considera que a complexidade administrativa pode ser instrumentalizada, ainda que de forma não deliberada, em detrimento de populações com menor capacidade de navegação burocrática.

Como pontua Van Den Boomen (2022) atualmente as principais normas que regulam a previdência social no Brasil são a Seção III do Capítulo II da Constituição (Arts. 201 e 202); a Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991 (conhecida como “Lei de Custeio”); a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 (conhecida como “Lei de Benefícios”) e o Decreto nº 3.048 de 6 maio de 1999 (conhecido como Regulamento da Previdência Social). E ainda, Instrução Normativa nº 128/2022 (IN 128/2022), que possui quase setecentos artigos que devem ser obrigatoriamente cumpridos pelos servidores em virtude do princípio da legalidade estrita.

Os artigos da IN 128/2022 trazem requisitos, tais como a solicitação de documentos, que não tem previsão em legislação hierarquicamente superior, que na prática do requerimento administrativo pode levar ao indeferimento do benefício, por não preenchimento dos requisitos legais. (VAN DEN BOOMEN, 2022)

A situação se constitui em uma exigência ilegal, que além de tornar mais burocrática a concessão dos benefícios aos segurados, pode ensejar na necessidade de judicialização da questão. (VAN DEN BOOMEN, 2022)

Todo esse emaranhado de legislação com criação de exigências não previstas em normas hierarquicamente superiores, se transforma em um custo de conformidade (*compliance costs*), no qual as pessoas deixam de buscar seus direitos, neste caso, a concessão de benefícios previdenciários para evitar ou responder a exigências discricionárias feitas por administradores. (HERD E MOYNIHAN, 2025)

Nesse contexto, é possível, portanto, que um direito mesmo que positivado permaneça inacessível aos beneficiários, em razão das barreiras de ordem educacional, digital e informacional. Como já dissemos anteriormente, tais barreiras configuram custos de aprendizado, de conformidade e psicológicos que recaem de forma desproporcional sobre os grupos mais vulneráveis

5 Considerações finais

O presente artigo analisou a maneira pela qual a desigualdade educacional brasileira pode atuar como barreira de acesso à Previdência Social. Inicialmente se procurou demonstrar que o Estado Democrático de Direito só se constrói a partir da salvaguarda dos direitos sociais. Nesse sentido, o Estado tem que adotar uma postura ativa na implementação e na condução das políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à educação.

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

Sem ela, a capacidade de compreender direitos, reivindicá-los e fiscalizar a atuação do Estado fica significativamente comprometida. Somente uma população com alto nível de instrução educacional poderá participar de forma consciente na vida pública e reivindicar seus direitos influenciando os governantes na tomada de decisão.

A educação, nesse sentido, não opera apenas como instrumento de formação individual, mas como condição estrutural para o próprio funcionamento democrático, possibilitando de fato, uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, como idealizou Peter Häberle.

Contudo, o cenário brasileiro é extremamente preocupante. Isto porque, restou demonstrado no artigo que o Brasil apresenta índices de alfabetização infantil muito abaixo das metas estabelecidas pelos órgãos de governo, com apenas 55% das crianças alfabetizadas no tempo adequado. Em 2023, havia cerca de 5,2 milhões de pessoas não alfabetizadas com 60 anos ou mais, com taxa de analfabetismo de 15,4% neste grupo etário. (BRASIL, 2024)

Não se pode esquecer ainda que boa parte dos cidadãos que sabem ler e escrever sofrem do chamado analfabetismo funcional. As pesquisas mostram que quase 30% dos brasileiros entre os 15 e os 64 anos, embora saibam ler e escrever, têm dificuldade para aplicar essas habilidades em tarefas simples, como interpretar ou produzir um texto, fazer cálculos ou utilizar ferramentas digitais. (INAF, 2024)

Essa realidade reflete diretamente nos resultados insatisfatórios, em avaliações, como o PISA, na qual os dados mostram que 50% dos estudantes apresentaram baixo desempenho em leitura e 73% em matemática. (BRASIL, 2023)

Diante do panorama educacional brasileiro restou demonstrado no artigo que a carência educacional é fator determinante para inviabilizar o acesso aos serviços disponibilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O capítulo dedicado à Previdência Social demonstrou que o processo de digitalização dos serviços do INSS, embora represente um avanço em termos de modernização administrativa, tornou-se uma barreira para os cidadãos, com baixo grau de instrução, que necessitam acessar os serviços previdenciários.

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida pelo PNAD Contínua TIC 2024 revelou que 5,1 milhões de lares brasileiros seguem sem acesso à internet. Como dito anteriormente, os três principais motivos são: nenhum morador saber usar o serviço (32,6%), custo elevado (27,6% e falta de necessidade (26,7%). Embora a pesquisa trate de acesso à internet, o que se percebe é que a camada da população que mais sofre com a exclusão digital é a mesma que também detém baixo grau de instrução.

Outro fator relevante é a hipercomplexidade das regras previdenciárias que, em razão do baixo grau de instrução dos cidadãos, se torna uma barreira de acesso aos benefícios previdenciários pelos cidadãos com baixo grau de instrução.

Para a compreensão desse fenômeno, adotamos o referencial teórico de Herd e Moynihan ao formular o conceito de ônus administrativos (administrative burden) e sua categorização em custos de aprendizagem (learning costs), custos de conformidade (compliance costs) e custos psicológicos (psychological costs) que oferece um arcabouço analítico preciso para identificar de que forma as barreiras administrativas recaem de maneira desproporcional sobre grupos com menor escolaridade e menor capital administrativo (administrative capital). (HERD; MOYNIHAN, 2025)

A contribuição dos autores permite compreender que a exclusão previdenciária não se opera, necessariamente, por meio de vedações legais explícitas, mas por meio de custos

silenciosos que se acumulam ao longo do processo de acesso a benefícios e que são suportados de forma desigual pela população.

Nesse contexto, é perceptível que, embora o direito social esteja positivado, circunstâncias alheias, como a carência educacional, digital e informacional, os torne inacessível para aqueles que mais dele necessitam.

Ressalta-se que a desigualdade educacional não é a única causa das dificuldades de acesso aos benefícios previdenciários, como aponta Edgar Morin, adotada no presente estudo. Contudo, o presente estudo demonstrou que a carência educacional merece destaque, pois retira do indivíduo a capacidade de compreensão, autonomia para o completo exercício dos demais direitos sociais, especialmente, os relacionados à previdência social. Aliás, é importante mencionar que o analfabetismo e o baixo letramento funcional são problemas que afetam não só o acesso aos benefícios previdenciários, mas comprometem o exercício dos demais direitos sociais constitucionalmente assegurados.

Conclui-se, portanto, que enfrentar as barreiras de acesso à previdência social implica reconhecer que a desigualdade educacional é uma questão de justiça social, de efetividade dos direitos fundamentais e de respeito à dignidade da pessoa humana.

Referências Bibliográficas

- AÇÃO EDUCATIVA; CONHECIMENTO SOCIAL. **Relatório INAF Brasil 2024: alfabetismo do analógico ao digital**. São Paulo: Ação Educativa/Conhecimento Social, 2025. Disponível em: <https://alfabetismofuncional.org.br/>. Acesso em: 24 mai. 2026.
- ALVES, Eliana Aparecida; BIANCHI, Cintia. **O pensamento complexo de Edgar Morin e a religação dos saberes. Ponto-e-Vírgula**, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), n. 29, p. 80–96, 1. sem. 2021. DOI: <https://doi.org/10.23925/1982-4807.2021i29p80-96>.
- BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Controladoria-Geral da União. Relatório de Auditoria n. 1675291: **avaliação dos mecanismos de controle relativos aos descontos das contribuições associativas na folha de pagamentos do INSS — entrevistas com beneficiários**. Brasília, DF: CGU, 2024. Disponível em: <https://eaud.cgu.gov.br/relatorio/1675762>. Acesso em: 23 maio 2026.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE)**. Brasília, DF: Inep, [2025]. Disponível em: Painel de Monitoramento do PNE. Acesso em: 23 maio 2026.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Pisa – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes**. Brasília, DF: Inep, [s.d.]. Disponível em: Pisa – Inep. Acesso em: 23 maio 2026.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Contexto**. Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA). Brasília, DF: Ministério da Educação, [2024]. Disponível em: Pacto EJA – Contexto. Acesso em: 23 maio 2026

A desigualdade do direito à educação como barreira ao acesso efetivo à Previdência Social no Brasil

- BOF, Alvana Maria; BASSO, Flávia Viana; SANTOS, Robson dos. **Impactos da pandemia na alfabetização das crianças brasileiras**. In: CONBRALE, 4., 2022. Anais [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2022. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/ebooks/conbrale/2022/ebook02/TRABALHO_COMPLETO_EV180_MD1_ID1074_TB264_22112022092623.pdf. Acesso em: 07 maio 2026
- FARIA MARTOS, JOSÉ ANTONIO; TELINI CARLOS, KAIRO; ASSIS JORGE MARTOS, LAURA SAMIRA. A TELEPRESENCIALIDADE COMO POLÍTICA PÚBLICA DE ACESSO À JUSTIÇA. **Revista de Direito Sociais e Políticas Públicas**, Florianópolis, Brasil, v. 10, n. 2, 2025. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2525-9881/2024.v10i2.11018. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadspp/article/view/11018>. Acesso em: 17 maio. 2026.
- HÄBERLE, Peter. **Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição**. Direito Público, Brasília, n. 60, p. 25-50, nov./dez. 2014. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes.
- HERD, Pamela; MOYNIHAN, Donald. **Administrative Burdens in the Social Safety Net**. Journal of Economic Perspectives, v. 39, n. 1, p. 129-150, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1257/jep.20231394>. Acesso em: 23 mai. 2026.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2024**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102193_informativo.pdf. Acesso em: 24 maio 2026.
- LUÑO, Antonio E. Perez. **Los derechos fundamentales**. 8. ed. Madri: Tecnos, 2004.
- MARTOS, José Antônio de Faria; MARTOS, Frederico Thales de Araújo. A ineficiência das políticas públicas voltadas ao idoso e a adoção como alternativa ao abandono deles. **Revista Direito UFMS**, Campo Grande, MS, v. 8, n. 1, p. 98-119, jan./jun. 2022. DOI: 10.21671/rdufms.v8i1.17714. Disponível em: <https://doi.org/10.21671/rdufms.v8i1.17714>. Acesso em: 16 maio 2026
- NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: ONU Brasil – ODS. Acesso em: 19 maio 2026.
- SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- SILVA, Jessica Oliveira da; MEIRELES, Lais Viana; NUNES, Edilon Mendes. **Gestão estratégica e inclusão digital: barreiras no acesso a benefícios previdenciários e propostas de simplificação**. RevistaFT, Rio de Janeiro, v. 29, ed. 145, p. 1-26, abr. 2025. DOI: 10.69849/revistaft/ar10202504111605. Disponível em: <https://revistaft.com.br/gestao-estrategica-e-inclusao-digital-barreiras-no-acesso-a-beneficios-previdenciarios-e-propostas-de-simplificacao/>. Acesso em: 24 mai. 2026.
- SPOSATI, Aldaíza. **Proteção social e seguridade social no Brasil: pautas para o trabalho do assistente social**. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, n. 116, p. 652–674,

Daniel Alexandre Pinto de Paiva; José Antônio de Faria Martos & Thiago Affonso de Araujo
Costa

out./dez. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-66282013000400005>.
Acesso em: 23 maio 2026.

VAN DEN BOOMEN, Lucas Hendricus Andrade. **A Previdência Social e a inversão da hierarquia das normas jurídicas por meio da Instrução Normativa n. 128/2022 editada pelo INSS**. Revista Brasileira de Direito Social, Belo Horizonte, v. 5, n. 3, p. 5–13, 2022. E-ISSN: 2595-7414. Disponível em:
<https://rbds.ieprev.com.br/rbds/article/view/176>. Acesso em: 24 maio 2026.